

BIOLOGIK FAOL ELEMENTLAR**Toshkent davlat tibbiyot universiteti. Ikramova Zulfiya Adilovna****Annotatsiya**

Odam organizmidagi elementlarning miqdori atrof muhitga, organizmning holatiga, yoshiga, ish joyiga bog`liq bo`ladi. Elementlarning kimyoviy hossalari bilgan holda organizmdagi faoliyatiga baho berishga va uning faoliyatini tushuntirishga yordam beradi. Bir guruhga kiruvchi elementlar ko`pgina holatlarda hossalari jihatidan o`xshash bo`ladi. Anashu xulosadan kelib chiqqan holatda VI guruh elementlari xrom, molibden, volframning kimyoviy xossalari va biologik faoliyati ustida izlanish olib borildi.

Аннотация

Количество элементов в организме человека зависит от окружающей среды, состояния организма, возраста и места работы. Знание химических свойств элементов помогает оценить их активность в организме и объяснить его функционирование. Количество элементов в организме человека зависит от окружающей среды, состояния организма, возраста и места работы. Знание химических свойств элементов помогает оценить их активность в организме и объяснить его функционирование.

Annotation

The amount of elements in the human body depends on the environment, body composition, age, and occupation. Understanding the chemical properties of elements helps determine the body's activity and functioning. Elements in the same group are often similar in their properties. Based on this conclusion, research was conducted on the chemical properties and biological activities of the Group VI elements chromium, molybdenum, and tungsten.

Kalit so`zlar

Organizm, elementlar, atrof muhit, kimyoviy hossalari, organizmdagi faoliyatiga. xrom, molibden, volfram.

Ключевые слова

Организм, элементы, окружающая среда, химические свойства, действие на организм, хром, молибден, вольфрам.

Keywords

Organism, elements, environment, chemical properties, effects on the body, chromium, molybdenum, tungsten.

Tirik organizm nihoyatda murakkab kimyoviy sistema bo'lib, unda boradigan jarayonlar elementlarning miqdori, tabiati, hosil qilgan moddalarining tarkibi, tuzilishi va hossalari bilan uzviy bog'liqdir. Tirik organizmdagi hayotiy jarayonlarda bevosita ishtirok etuvchi moddalarning tarkibiga kiruvchi elementlar biologik faol yoki biogen elementlar deyiladi. Odam organizmidagi elementlarning miqdori atrof muhitga, organizmning holatiga, yoshiga, ish joyiga bog'liq bo'ladi. Elementlarning kimyoviy hossalari bilan holda organizmdagi faoliyatiga baho berishga va uning faoliyatini tushuntirishga yordam beradi. Bir guruhga kiruvchi elementlar ko'pgina holatlarda hossalari jihatidan o'xshash bo'ladi. Anashu xulosadan kelib chiqqan holatda VI guruh elementlari xrom, molibden, volframning kimyoviy xossalari va biologik faoliyati ustida izlanish olib borildi. Bu element atomlarining elektron konfiguratsiya (n-1)d- pog'onacha to'lmagan: xrom va molibdenda 5 tadan elektron, volframda esa 4 ta elektron bor. Xrom va molibdenning tashqi pog'onasidan bitta elektronni d- pog'onachaga ko'chishi natijasida oxirgi pog'onada bitta elektron qoladi. Volframda esa ko'chish sodir bo'lmaydi va oxirgi pog'onasida ikkita elektron bo'ladi. Xrom uchun ahamiyatli oksidlanish darajalari +2, +3, +6. Organizmda xrom +3 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan koordinatsion birikmalar ko'rinishida uchraydi. Volfram va molibden ham o'zgaruvchan oksidlanish darajasiga, ko'proq +4, +6, volfram uchun esa +5, +6 ga teng.

Xrom yer qobig'ida $8,3 \cdot 10^{-3}\%$ mass. uchraydi. Tabiatda xromli temir tarkibida $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ - xromit, PbCrO_4 - krokoit, $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{Cr}_2\text{O}_4$ - magnoxromit minerallari ko'rinishida uchraydi. Xrom so'zi grek tilidan olingan bo'lib "xroma" rang ma'nosini bildiradi (birikmalari bo'yalgan bo'lgani uchun) xrom quyoshda, yulduz tarkibida va

meteoritlar tarkibida uchraydi. Molibden - nisbatan kam uchraydigan metall bo'lib, $1,1 \cdot 10^{-4}\%$ tashkil etadi. U minerallardan olinadi. Tabiatda quyidagi minerallar tarkibida uchraydi: MoS_2 – molabdenit, CaMoO_4 – povellit, $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3 \cdot 7,5\text{H}_2\text{O}$ – molibdit. Volfram kamyob bo'lib, yer qobig'ida $1,10^{-4}\%$ tashkil etadi. Volfram eng qiyin eruvchi elementdir. Tabiatda quyidagi minerallar tarkibida uchraydi: CaWO_4 - sheelit, $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{WO}_4$ – volframit.

Xrom Cr havoda juda yupqa oksid parda bilan qoplanadi. Sovuq suv, ishqorlar, ammiak gidrati bilan reaksiyaga kirishmaydi. Konsentrlangan nitrat kislota va «zar suvi»da passivlanadi. Suyultirilgan xlorid va sulfat kislotalar, KClO_3 va KNO_3 suyuqlanmalari bilan reaksiyaga kirishadi. Qizdirilganda havo kislorodi bilan sekin, galogenlar bilan tez oksidlanadi. Oltinugurt, azot bilan reaksiyaga kirishadi. Temir bilan qotishmasi – ferroxrom (60 – 85% Cr) sanoat uchun muhimdir.

Bundan tashqari turli tarkibdagi silitsid, borid, sulfid, fosfid va nitridlarni hosil qiladi. Molibden xona haroratida kimyoviy jihatdan mustahkam, ammo qizdirilganda havoda oq kukunga aylanadi - molibden angidridi hosil qiladi - MoO_3

Qizdirilganda kremniy bilan silitsidlar bor bilan boridlar, oltinugurt bilan sulfidlar, fosfor bilan fosfidlar, azot bilan nitritlar hosil qiladi.

Molibden ishqor bilan ta'sirlanmaydi. Kislotalardan faqat nitrat kislotasida va shox arog'ida eriydi. O'z birikmalarida molibden +2,+3,+4,+5,+6 oksidlanish darajalarini namoyon etadi. +6 darajali birikmasi ularning orasida eng mustahkami hisoblanadi. Ahamiyatli birikmalaridan molibden kislota H_2MoO_4 tuzlari -molibdatlar hisoblanadi.

Xrom va molibden odam organizmida $1 \cdot 10^{-5}\%$ da uchraydi. Volfram esa $10^{-6}-10^{-7}\%$ miqdorda bo'ladi. Xrom jigar, buyrak, buyrak usti bezi, miyaning oq moddasi, ko'z pigment qobigida, jigarda, suyak to'qimalarida uchraydi. Xromning biologik faolligi ko'plab, turli komplekslar hosil qilishi bilan tushuntiriladi. ^{52}Cr izotopi ichki to'qima terapiyasida, qon kasalliklari, oshqozon –ichakdan qon ketishi kasalliklarini tashxislashda ishlatiladi. Turli qotishmalari esa stomatologiyada qo'llaniladi.

Molibdenning organizmdagi fiziologik roli oxirigacha o'rganilmagan. Uning organizmda kechadigan turli jarayonlarga ta'siri ma'lum. Molibdenning organik birikmalari tirik hujayralarda boradigan ko'pgina reaksiyalar katalizatori vazifasini bajaradi. Molibden to'qima oqsillari va ba'zi fermentlar tarkibiga kiradi (ksantinonsidaza, aldigidronsidaza va

h.k), o'sishni tezlatadi, ammo, organizmdagi miqdori ortsa, molebdenli podagra olib keladi. Molibden temir kabi turli oksidlanish holatlarida bo'lib, oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida elektron tashuvchi fermentlar tarkibida qatnashish imkonini beradi. Molibden va mis antagonistlardir – molibden miqdorining odam organizmida ortishi mis va kobalt konsentratsiyasining kamayishiga olib keladi. Oziq-ovqatda molibdenning ortib ketishi misning jigardan va suyaklardan siqib chiqarilishiga olib keladi. Mis va molibden ta'sirlashsa, oshqozon-ichak traktida qiyin eriydigan $CuMoO_4$ hosil bo'lishiga olib keladi. Molibden ko'payib ketganda ana shu antogonistik ta'sirdan foydalaniladi, ya'ni mis preparatlari kiritiladi va natijada molibdenning organizmdagi miqdori kamayadi.

Volfram va molibdenning atom va ion o'lchamlari o'xshash hamda ionlanish energiyasi son jihatidan yaqin, mana shu o'xshashliklar ularning biologik roli ham o'xshash ekanini tushuntiradi. Volfram molibden kabi aldegidoksidazani faolligini tiklaydi, ksantogenazaning va qondagi ishqoriy fosfatazaning faolligini susaytiradi. Ushbu guruh elementlarining organizmdagi ahamiyati ularning bioligandlar bilan kompleks hosil qilishiga bo'lgan moyilligi bilan tushuntiriladi.

Adabiyotlar

1. N.T. Alimxodjayeva, Ikramova Z.A, va boshqalar. «Tibbiy kimyo» Toshkent, «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» 2017-y – 398 bet.
2. Ikramova Z.A. Tuxtamusheva A.U. "Kimyo va tibbiyotda d-elementlar" Toshkent : «Mohirbek-Ziyo», 2020. – 176 bet
3. 1. Альбертс Б.Дж., Льюис Дж., Рафф М., Робертс К., Уолтерс П. Молекулярная биология клетки. 4-е изд. Нью-Йорк и Лондон: Научная секция Гарленда; 2002.
4. 2. Беликов А.В., Шравен Б., Симеони Л. Т-клетки и активные формы кислорода. J Biomed Sci. 2015;22:85.